

ПЕЙОРАТИВНАЯ КОННОТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Жумаева Шохсанам

студент факультета русского языка и литературы
Кокандского государственного педагогического института

Шералиева Мухлиса Шарифжон кизи

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416709>

Аннотация

В данной статье рассматривается один из видов коннотации интернет-дискурса в современной разговорной речи, а именно пейоративная коннотация.

Ключевые слова: мелиоратив, пейоратив, интернет-дискурс, эрратив, жаргон.

Коннотация в языкознании представляет собой добавочное, сопутствующее значение некоторой языковой единицы или же категории.

В настоящее время коннотацию подразделяют на два вида:

- Мелиоратив (положительная эмоциональная окраска);
- Пейоратив (негативная эмоциональная окраска).

С помощью данных видов можно показать соответствующее эмотивно-оценочное отношение говорящего к адресату. Тема данной статьи посвящена второму виду коннотации, поэтому необходимо рассмотреть его подробнее.

Итак, пейоратив или же пейоративная коннотация — это слова и словосочетания, которые выражают отрицательную (негативную) оценку человека (предмета, явления), неодобрение, порицание, иронию или презрение. Стоит отметить, что даже невзирая на то, что благодаря пейоративам выражаются негативные эмоции, этот вид коннотации необходимо отличать от ругательств, в виду того, что ненормативная лексика, равно как и бранные выражения в пейоративах обычно не содержатся.

В настоящее время словарные единицы с пейоративным значением составляют гораздо более многочисленную группу, чем семантическая подгруппа лексических единиц с положительно-оценочным значением, т. е. мелиоративов. Представляется, что причиной данного явления являются внеязыковые факторы. Положительное качество кого-либо или чего-либо воспринимаются как должное или же

«нормальное», тогда как отрицательные качества окружающих отмечаются в первую очередь. Это может сказываться тем, что психологически человек предрасположен замечать такие свойства предмета, которые в дальнейшем могут представлять для него опасность.

Нельзя отрицать, что на сегодняшний день всемирная сеть «Интернет» является важной составляющей сообщества, одним из ключевых компонентов формирования культуры. Его особенность состоит в том, что он представляет собой не только существенное техническое открытие, однако и немаловажное общественное явление. В наши дни «Интернет» перестал быть исключительно технической высококласной областью. Благодаря взаимодействию с сетью «Интернет» большинства членов современного общества, язык «Интернета» быстро входит в разговорную речь абсолютно всех членов социума. Однако, Более того, в отличие от терминов, используемых в технических специальностях, большинство терминологии сети «Интернет» сразу же входят в повсеместное употребление, и не представляют собой лексические единицы специализированного использования.

Как следствие, в настоящее время мы уже можем говорить о таком новом для лингвистики понятии, как виртуальный дискурс. Для начала необходимо дать определение самого понятия «дискурс». Дискурс — это речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы понятий.

Сфера появления и распространения виртуального дискурса является достаточно своеобразной. Доктор филологических наук Наталья Александровна Ахренова отмечала следующие её свойства:

- Электронность;
- Глобальность;
- Интерактивность.

Так же необходимо отметить, что специфика Интернет-дискурса выражается в графических, орфографических, лексических и грамматических особенностях. Поскольку интернет-дискурс представляет собой симбиоз письменной и устной речи, появляется совершенно новый тип дискурса — устно-письменный дискурс.

В настоящее время представляется возможным выделить следующие особенности интернет-дискурса.

1. Во-первых, в интернет-дискурсе наблюдается иногда чрезмерное использование сленговых выражений. Так же порой используются нецензурные выражения.

Пр.: «Шта, кэп, ты просто нуб!» (Шта — что; Кэп — капитан очевидность — персонаж интернета, говорящий с умным видом очевидные для всех вещи; Нуб — незнакомый с игрой человек, чаще, человек, не разбирающийся в какой-то области знаний)

2. Во-вторых, для данного вида дискурса характерно использование большого количества аббревиатур и акронимов.

Эта особенность, помимо средства экономии времени и усилий в процессе общения, может выполнять следующие функции:

– Во-первых, использование большого количества аббревиатур и акронимов может выступать символом того, что говорящий принадлежит к определённой группе;

– Во-вторых, благодаря этому может скрываться вульгарный, неприличный элемент, зачастую эпитет, который забывается в сокращённой форме, а иногда и вовсе теряет эффект непристойности и становится лишь показателем разговорного неформального стиля общения.

Стоит также отметить, что в некоторых случаях, аббревиации могут подвергаться не только отдельные слова и словосочетания, но и целые предложения.

Пр.: «Спс» — спасибо, «мб» — может быть, «лс» — личные сообщения.

«лол» (от англ. lol — laugh out loud) — громкий смех, «ржунимагу», «нзч» — не за что.

Пр.: Спс, бро, мбго в лс?

3. Эрратив.

Существует также специфическая черта, характерная именно для русского Интернет-дискурса. Она характеризуется использованием участниками диалога так называемого жаргона падонков или «олбанского» языка.

Данный феномен в настоящее время широко распространён в Рунете (Рунет представляет собой часть сайтов Интернета, содержащих основной контент на русском языке). Этот стиль выражается в употреблении русского языка с фонетически почти верным, но нарочно неправильным написанием слов (т. е. эрративом), частым употреблением мата и определённых штампов, характерных для сленгов. Чаще всего его

используют так называемые «интернет-тролли» при написании комментариев к текстам в блогах, чатах, web-форумах и сообществах. Эратив может использоваться не только в письменной, но и в разговорной речи. Например, у активных пользователей сайта YouTube при общении со своими зрителями.

4. Синтаксис и пунктуация.

Характерной особенностью пунктуации языка сети «Интернет» представляется направленность к аграмматизму, т. е. отклонению от пунктуационных общепризнанных норм литературного языка со стороны автора текста. Однако нельзя утверждать, что пренебрежение знаками препинания стало массовым увлечением в различных сообществах. Примеры верной расстановки знаков препинания, к счастью, все еще присутствуют.

Так же все больше набирает популярность движение «Граммарнаци», людей, которые крайне педантично относятся к вопросам грамотности. Зачастую в блогах и различных интернет-сообществах возникают стычки на фоне излишней придирчивости представителей данного движения к грамотности написания другими людьми комментариев и заметок. Очень широко используются символы, не являющиеся частью традиционной пунктуации, например, & и #. С помощью этих символов, как правило, обозначается цензура в ненормативной лексике.

Так же иногда в текстах интернет сообществ попадают совершенно нестандартные комбинации знаков препинания. Например, многократные точки (...), которые используются для выражения драматической паузы), дефисы (—) или запятые (,,,). Экспрессивное же отношение к чему-либо или акцентуация чего-либо может передаваться беспорядочным использованием пунктуации:!!!!!! или?!?!?

Пр.: Да ты чо, не в курсе!?!?!?

Пр.: Мы должны серьезно поговорить.....

Исследование сленга сети «Интернет» показывает явное снижение уровня грамотности. К этому приводят частое сокращение слов с нарушениями правил русского языка, неуместность использования различных выражений, неосмысленное употребление незнакомых по значению слов, часто просто вырванных из контекста и услышанных без какого-либо объяснения. Стоит отметить, что интернет-дискурс обогащает количественный состав молодежного сленга, однако, если задуматься о качественном компоненте этих слов и словосочетаний,

нельзя быть полностью уверенным в том, что они служат на пользу социуму в целом и молодежи в частности.

Интернет-дискурс оказывает огромное влияние на лексику современной молодежи. Однако, давать исключительно отрицательную или положительную оценку данному влиянию нельзя.

Сленг совмещает в себе фрагменты его продуктивного использования для эффективной работы и фрагменты нерационального употребления жаргонизмов, которые вызывают затруднения при общении разных социальных групп. Можно предположить, что в дальнейшем мы сможем наблюдать рост компьютерного сленга. Причиной тому будет тот факт, что «Интернет» входит в нашу жизнь и становится неотъемлемой частью нашей жизни.

Однако, необходимо также уделить внимание частоте использования жаргонов. Частота употребления нормативной лексики в любом случае должна превышать частоту жаргонной.

Стоит отметить, что в данной ситуации влияние на современную разговорную речь принимает больше негативную окраску. Множественные необоснованные заимствования, аграмматизм, ставший в интернете причиной шуток, а не беспокойства, увеличение употребления ненормативной лексики ведут к упрощению, засорению уже не только разговорной, но и письменной речи. Приведённые выше примеры являются показателем того, что в настоящее время в интернет-дискурсе активное использование пейоративной лексики преследует цель навязывания негативных идей и мнений. Однако, это вовсе не означает, что, используемая в «Интернете» лексика носит только уничижительный характер. Необходимым и крайне важным навыком в настоящее время является умение правильно интерпретировать поступающую информацию из различных источников глобальной сети, направленных на то, чтобы вызвать определенную реакцию со стороны аудитории. Примером таких источников могут служить многочисленные сообщества, содержания страниц которых могут быть диаметрально противоположными. Пейоративная лексика средств массовой коммуникации волей-неволей оказывает неблагоприятное влияние на культуру речи современного человека, внедряя нелитературные пласты лексики в его словарный запас. Средства массовой коммуникации, а в частности «Интернет», полны просторечиями, сленговыми выражениями, жаргонизмами, вульгарными и неодобрительными словами, которые

прочно закрепляются в сознании и с течением времени начинают восприниматься обществом как нечто само собой разумеющееся.

Использованная литература:

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества /М. М. Бахтин. — М.: Наука, 1979.
2. Стернин, И. А. Что происходит с русским языком? Очерк изменений в русском языке конца 20 века [Элек-тронный ресурс]. URL: <http://nashaucheba.ru/v47554/>
3. Арутюнова, Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: СЭ, 1990.
4. Кахарова, Н. Н. (2023). К Вопросу Об Изучении Плеоназмов И Тавтологий С Исторической Точки Зрения. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(9), 120-124.
5. Кахарова, Н. Н. (2023). Научная идентификация тавтологии как стилистического приема в русском языке. Интернаука.–2023, 34-2.
6. Кахарова, Н. Н. (2023). ТАВТОЛОГИЯ И ПЛЕОНАЗМ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
7. Кахарова, Н. Н. (2023). К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ И ПЛЕОНАЗМА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. Gospodarka i Innowacje., 41, 248-253.
8. Kakharova, N. N. (2023). Semantic And Pragmatic Functions Of Tautologies And Pleonasms. Boletin de Literatura Oral, 10(1), 3534-3539.
9. Sheraliyeva, M. (2023). THE INFLUENCE OF INTERNET SLANG ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH.
10. Sheraliyeva, M. (2023). THE REASONS FOR THE USE OF SLANG BY MODERN YOUTH AS A VARIANT OF THE RUSSIAN NON-LITERARY LANGUAGE.
11. Sheraliyeva, M. (2023). MODERN YOUTH SLANG: ITS SOURCES AND VARIETIES. GOSPODARKA I INNOWACJE.
12. Шералиева, М. Ш. (2021). ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КОМПАРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА РУССКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ С УЗБЕКСКИМ. In Система непрерывного филологического образования: школа–колледж–вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях полилингвального образования (pp. 444-447).
13. Sheraliyeva, M. (2021). LEXICO-GRAMMATIC CHARACTERISTICS OF ADJECTIVE PHRASEOLOGISTS.

14. Dilobar, U., & Vladimirovna, P. L. (2023). ADVERTISING: LANGUAGE TOOLS AND SPECIAL CREATION TECHNIQUES. Open Access Repository, 4(03), 252-258.
15. Половина, Л. В. (2023). МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 512-517.